

Котельницький Н.А.,
кандидат історичних наук,
член-кореспондент Центру українських
досліджень Інституту Європи РАН
(Україна, Чернігів), subton7@gmail.com

ЛІБЕРАЛЬНІ ЗЕМЦІ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 80-х РР. ХІХ СТ.

Публікація присвячена з'ясуванню позиції земських лібералів регіону щодо перетворень у сфері селянського самоврядування на етапі 80-х рр. ХІХ ст. Прямим приводом для публічної артикуляції позиції опозиційної аристократичної фронди Північного Лівобережжя щодо трансформації селянського самоврядування у Російській імперії став короткочасний період «політичної відлиги» 1880–1881 рр. та послідоюча інерція початку правління нового імператора Олександра ІІІ. У суспільній аурі «демократичних ілюзій», зокрема в умовах появи відповідних органів у вищих ешелонах влади держави, почався процес подачі пакетів реформаційних пропозицій та ініціатив урядовим колам країни. Не залишилась осторонь процедур і земська ліберальна партія північної України. Констатуючи головні проблеми місцевого самоврядування: кричущу бідність основної верстви населення – селянства та катастрофічно низький рівень освіти населення, земські ліберали Сіверщини запропонували якісну альтернативу існуючій системі – всеохоплюючу модернізацію управління первинною ланкою місцевого врядування. Ініційовані прогресистами заходи – знищення фізичних тілесних покарань, ліквідація повітових та губернських по селянським справам присутствій, нейтралізація деструктивного впливу поліції на життя провінції, передача прийняття остаточних судових рішень виборним мировим інститутам, антикорупційні фінансові кроки, формування консолідованої позиції усіх земських інституцій регіону, де-факто були направлені на повний злам існуючих реалій життєдіяльності провінції, знищення усталеного режиму управління. Оприлюднена візія трансформації селянського самоврядування членами земської ліберальної опозиції українського Полісся стала каталізатором прийняття верховною владою реакційних рішень, наприклад закриття Кахановської комісії. Так чи інакше, декларовані пропозиції стали частиною широкої демократичної політичної програми земського ліберального руху на півночі Лівобережної України, а російський абсолютизм отримав «остаточні аргументи» для розробки комплексу законодавчих новацій, які стануть частиною доби Контрреформ.

Ключові слова: реформування селянського самоврядування, Кахановська комісія, земська ліберальна партія, первинна ланка місцевого управління.

Kotelnitsky N.A.,
Candidate of Historical Sciences,
Corresponding Member of the Center for Ukrainian Studies
of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences
(Chernihiv, Ukraine), subton7@gmail.com

Zemsky liberals of Northern Ukraine and the problem of reforming peasant self-government in the 80 s. of XIX century

The publication is devoted to clarifying the position of Zemsky liberals of the region regarding the transformations in the sphere of peasant self-government at the stage of 80 years. The immediate reason for the public articulation of the position of the opposition aristocratic front of the North Left Bank on the transformation of peasant self-government in the Russian Empire was a short period of “political thaw” 1880–1881 and the subsequent inertia of the beginning of the reign of the new Emperor Alexander III. In the public aura of 'democratic illusions', in particular in the context of the emergence of relevant bodies in the upper echelons of state power, the process of

submitting packages of reform proposals and initiatives to the governmental circles of the country has begun. The Zemsky Liberal Party of northern Ukraine did not stay out of the way. Noting the major problems of local self-government: the glaring poverty of the basic population – the peasantry and the catastrophically low level of education of the population, the Zemsky Liberals of Zemsky offered a qualitative alternative to the existing system – a comprehensive modernization of primary government management. Measures initiated by progressives – the destruction of physical corporal punishment, the elimination of county and provincial peasant affairs presence, neutralization of the destructive influence of the police on the life of the province, the transfer of final court decisions to elected world institutions, anti-corruption financial steps, the formation of constitutional decisions were aimed at completely breaking the existing realities of the life of the province, the destruction of the established mode of government. The publicized vision of the transformation of peasant self-government by members of the Zemsky Liberal Opposition of the Ukrainian Polesie has become a catalyst for the adoption of reactionary decisions by the authorities, such as the closure of the Kakhanov Commission. One way or another, the declared proposals became part of the broad democratic political agenda of the Zemsky Liberal Movement in the north Left Bank of Ukraine, and Russian absolutism received the “final arguments” to develop a set of legislative innovations that would become part of the Counter-Reformation era.

Key words: *reform of peasant self-government, Kakhanov commission, Zemsky Liberal Party, primary government unit.*

Постановка проблеми. Серед комплексу складових політичної програми земського ліберального руху на півночі Лівобережної України – вельми актуальної та малодослідженої проблематики української історичної науки, викликає цікавість позиція опозиційної аристократичної фронди щодо трансформації первинної ланки місцевого самоврядування у провінції – селянських громад та волостей. Оскільки у вітчизняній історіографії немає напрацювань по цій тематиці, спробуємо лаконічно проілюструвати контури загальної візії земських лібералів регіону щодо вказаного питання.

Безпосереднім приводом для формування та публічного декларування свого бачення проблеми ліберальними земцями краю стали зміни у внутрішній політиці Російської імперії, пов'язані з початком правління імператора Олександра III. Після короткочасного епізоду «демократичної відлиги» в імперії 1880–1881 рр., у вищих щаблях влади держави, по інерції, продовжились пошуки прийнятної для російського самодержавства моделі місцевого управління у країні. Восени 1881 р. була створена Кахановська комісія, головне завдання якої полягало у розробці широкомасштабної реформи місцевого самоврядування в імперії. До складу нового органу увійшли представники урядових кіл, члени Сенату. Пізніше комісію поповнили «експерти» з регіонів країни – губернатори та предводителі корпорацій аристократії, голови губернських та повітових земських управ. Поважні можновладці мали представити новому монарху системну модель врядування у провінції [2, с. 238–244; 431–434].

Аналіз досліджень та публікацій. Даючи характеристику та оцінюючи працю Кахановської комісії, керманіч земської ліберальної партії Північного Лівобережжя – І. Петрункевич у своїх легендарних мемуарах відзначив, що орган був створений перш за усе з метою сукупного розгляду та аналізу сенаторських ревізій регіонів Російської імперії, у тому числі й Чернігівської губернії, а вже потім – підготовки законопроектів по модернізації системи місцевого самоврядування, але з обов'язковою умовою, висунутою російським абсолютизмом – збереженням сільських общин як первинної ланки системи врядування. Іван Ілліч особливо наголошував, що саме запрошені до комісії представники регіональної еліти, переважно реакційної за ідеологічними вподобаннями, кріпосниками за своїм нутром, які були переконані, що поміщики «дуже страждають» від селян, а у земських установах панують «революційні настрої», максимально нейтралізували усі позитивні пропозиції, які були передані для розгляду і обговорення у комісію. У результаті, продуктом роботи органу стали не ініціативи щодо якісного реформування місцевого самоврядування, а законодавчі напрацювання, які вже незабаром сформували основний зміст доби Контрреформ у Російській імперії. Лідер опозиційної

аристократичної фронди північної України зазначав, що Олександр III по суті симпатизував такій постановці проблеми, адже не зробив жодного кроку, щоб змінити порядок функціонування комісії [4, с. 246, 250].

Тим не менше, інститути місцевого самоврядування отримали формальне право направляти до Кахановської комісії пакети власних ініціатив щодо майбутньої можливої трансформації управління провінцією. Яку ж позицію зайняла земська ліберальна партія Сіверщини?

З цією *метою* звернемося до матеріалів доповіді комісії Чернігівського губернського земського зібрання сесії 1880 р. з питань реформування селянських установ та проаналізуємо її основні тези. До складу вказаного органу були делеговані представники прогресистів, тому це дозволяє говорити про артикуляцію бачення проблеми земськими лібералами українського Полісся.

Виклад основного матеріалу. Констатуючи колосальну кризу волосного управління у провінції, яка проявилася у катастрофічній корупції волосних старшин, повному свавіллі волосних судових органів, відсутності будь-якого контролю та фактичному потуранні зловживань губернських по селянським справам присутствій, спеціальна особлива комісія Чернігівського губернського земства заявила, що дослідила в основному вказану проблему і 19 січня 1881 р. сформувала наступні висновки: 1. будь-який прогрес у модернізації системи волосного управління може бути досягнений не поліцейськими заходами, а широкомасштабним реформуванням відповідних структур та органів; 2. головною проблемою є кричуща бідність селянських громад як інституцій та самих членів общин – селян, оскільки волосна служба є неоплачуваною - більшість посадовців свідомо йдуть на численні порушення, щоб залишити цю діяльність; 3. фундаментальний брак освіти і підготовки населення продукує абсолютну відсутність усвідомлення важливості членами громад місцевого самоврядування. Комісія губернського земства вказала, що змінити ситуацію можна лише шляхом глибинного реформування провінційного управління на основі засад всестановості.

З метою всебічної модернізації місцевого самоврядування на рівні первинної ланки, комісія постановила: офіційно звернутись до Кахановської комісії, Уряду та Сенату з комплексом пропозицій, які були попередньо ухвалені повним складом комісії Чернігівського губернського земства. У доповіді були перераховані наступні ініціативи: 1. негайно провести усі процедури викупу селянами своїх земельних наділів за допомогою центральної влади; 2. повітові та губернські по селянським справам присутствія ліквідувати як такі, що не виконали своїх функцій; 3. документацію ліквідованих присутствій передати мировим судовим органам у повітах; 4. рішуче знищити дисциплінарну владу поліцейських та судових справників у повітах та волостях; 5. з антикорупційною метою адміністративно встановити граничну вартість збору волосних судів у розмірі 30 рублів; 6. головною судовою апеляційною інституцією у провінції визнати мирові судові установи, оскільки вони зарекомендували себе як найбільш неупереджені та демократичні юридичні органи; 7. терміновим вольовим рішенням верховної влади відмінити у повному обсязі будь-які тілесні фізичні покарання, як анахронізм, несумісний з новою добою в історії держави; 8. передати виконання обов'язків по фіскальному стягненню податкових недоїмок до бюджетних кошторисів від волосних старшин, які ганебно себе показали, службовцям регіональних фінансових інститутів, становим приставам та сотникам.

Персональний склад комісії Чернігівського губернського земства, завершуючи текст доповіді, прийшов до одноголосного вердикту про те, що будь-яке покращення селянського побуту можливе виключно за умов знищення бідності та підвищення рівня просвіти населення. Усі інші заходи потрібні, але будуть мати допоміжний характер і значення. Комісія заявила, що вважає принципово важливим зібрати думки усіх повітових земських установ краю та направити цю консолідовану думку Міністерству внутрішніх справ Російської імперії, оскільки саме воно опікується інституціями місцевого самоврядування [1, с. 59–68].

Зміст доповіді, направлений центральній владі держави свідчить, що земська ліберальна партія Сіверщини мала достатньо цілісне бачення трансформації селянського самоврядування у провінції. Конкретні практичні ініціативи та пропозиції прогресистів були викликом для

самодержавства, адже принципово знищували існуючу систему та структуру місцевого управління у первинній ланці: починаючи від повітових та губернських по селянським справам присутствій, волосних старшин до повної ліквідації фізичних тілесних покарань, колосального підвищення статусу та ролі мирових судів – виборних інститутів судової влади у провінції. По суті, ліберальні земці українського Полісся агітували за фактичний демонтаж діючих норм управління на рівні громади. Звісно, така позиція не могла знайти підтримку у консервативного складу Кахановської комісії, а тим паче в урядових колах – принципово важливі ідеї земських лібералів було відкинуто. У світлі цього, очікуваним кроком російської монархії стало прийняття рішення навесні 1885р. про припинення діяльності Кахановської комісії як такої, що „не справила з покладеними на неї сподіваннями”[3, с. 226–233].

Висновки. Резюмуючи зауважимо, що прямим приводом для публічної артикуляції позиції опозиційної аристократичної фронди Північного Лівобережжя щодо трансформації селянського самоврядування у Російській імперії став короткочасний період „політичної відлиги”1880–1881рр. та послідоюча інерція початку правління нового імператора Олександра III. У суспільній аурі «демократичних ілюзій», зокрема в умовах появи відповідних органів у вищих ешелонах влади держави, почався процес подачі пакетів реформаційних пропозицій та ініціатив урядовим колам країни. Не залишилась осторонь процедур і земська ліберальна партія північної України. Констатуючи головні проблеми місцевого самоврядування: кричущу бідність основної верстви населення – селянства та катастрофічно низький рівень просвіти населення, земські ліберали Сіверщини запропонували якісну альтернативу існуючій системі – всеохоплюючу модернізацію управління первинною ланкою місцевого врядування. Ініційовані прогресистами заходи – знищення фізичних тілесних покарань, ліквідація повітових та губернських по селянським справам присутствій, нейтралізація деструктивного впливу поліції на життя провінції, передача прийняття остаточних судових рішень виборним мировим інститутам, антикорупційні фінансові кроки, формування консолідованої позиції усіх земських інституцій регіону, де-факто були направлені на повний злам існуючих реалій життєдіяльності провінції, знищення усталеного режиму управління. Оприлюднена візія трансформації селянського самоврядування членами земської ліберальної опозиції українського Полісся стала каталізатором прийняття верховною владою реакційних рішень, наприклад закриття Кахановської комісії. Так чи інакше, декларовані пропозиції стали частиною широкої демократичної політичної програми земського ліберального руху на півночі Лівобережної України, а російський абсолютизм отримав «остаточні аргументи» для розробки комплексу законодавчих новацій, які стануть частиною доби Контрреформ.

Список використаних джерел

1. Доклад комиссии губернского земского собрания сессии 1880 года по вопросу о преобразовании крестьянских учреждений. *Земский сборник Черниговской губернии*. 1881. № 1–4. Чернигов: Земская типография, 1881.
2. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 гг. Москва: Мысль, 1964. 258 с.
3. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX века: политическая реакция 80-х – начала 90-х гг. Москва: Мысль, 1970. 442 с.
4. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания. Прага, 1934. 472 с.

References

1. Pamiatnyky dyplomatycheskykh snoshenyi Drevnei Rossyy s derzhavamy ynostrannimy. Sbornyk Russkoho ystorycheskoho obshchestva [Report of the commission of the provincial zemstvo assembly of the 1880 session on the question of the transformation of peasant institutions]. (1881). *Zemskiy sbornyk Chernyhovskoi hubernyy – Zemsky collection of the Chernigov province, 1–4* [In Russian].
2. Zaionchkovskiy, P. A. (1964). Kryzys samoderzhavyia na rubezhe 1870–1880 hh. [Crisis of autocracy at the turn of 1870–1880]. Moskva: Misl [In Russian].

3. Zaionchkovskiy, P.A. (1970). Rosyiskoe samoderzhavie v kontse XIX veka: polytycheskaia reaktsiya 80-kh – nachala 90-kh hh. [Russian autocracy at the end of the 19th century: political reaction of the 80s – early 90s]. Moskva: Misl [In Russian].

4. Petrunkevich, I.I. (1934). Yz zapysok obshchestvennogo deiatelia. Vospomynaniya [From the notes of a public figure. Memories]. Praha [In Russian].